

L'ambidextrie émotionnelle : Quand le cœur familial guide les choix stratégiques.

Emotional Ambidexterity: When the Family Heart Guides Strategic Choices.

Auteur 1 : KHALIS MOHAMMED,

Auteur 2 : HOURMAT ALLAH HIND

KHALIS MOHAMMED: (0000-0002-9564-2668 , PhD)

Université cadi ayyad faculté des sciences juridiques économiques et sociales, Marrakech, Morocco.

THERA Soboua : (0000-0002-9564-2668 *, PhD)

Université cadi ayyad faculté des sciences juridiques économiques et sociales, Marrakech, Morocco.

Déclaration de divulgation : L'auteur n'a pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.

Conflit d'intérêts : L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêts.

Pour citer cet article : KHALIS .M & HOURMAT ALLAH .H (2025). « L'ambidextrie émotionnelle : Quand le cœur familial guide les choix stratégiques », African Scientific Journal « Volume 03, Numéro 30 » pp: 0469 – 0501.

DOI : 10.5281/zenodo.15662843
Copyright © 2025 – ASJ

Résumé

Dans un contexte marocain en pleine transformation, les entreprises familiales, socle essentiel de l'économie nationale, doivent gérer une tension fondamentale entre l'exploitation de leurs ressources traditionnelles et l'exploration de nouvelles opportunités. Cet article s'appuie sur une étude qualitative réalisée auprès de trois entreprises familiales marocaines, sélectionnées selon un échantillonnage théorique. Douze entretiens semi-directifs ont été menés avec des dirigeants familiaux afin de comprendre comment la richesse socio-émotionnelle (SEW) — en tant que capital affectif, identitaire et relationnel — influence de manière implicite mais déterminante leurs choix stratégiques. Les résultats révèlent un double rôle de la SEW : à la fois moteur de cohésion et d'engagement à long terme, mais aussi source possible d'inertie et de résistance au changement. L'analyse souligne que l'ambidextrie organisationnelle durable passe par une reconnaissance et une gestion explicite de cette dimension émotionnelle souvent sous-estimée. Ainsi, l'ambidextrie émotionnelle apparaît comme une compétence stratégique clé, culturellement ancrée, qui redéfinit la capacité des entreprises familiales marocaines à s'adapter et à se transformer dans un environnement complexe.

Mots clés : Les entreprises familiales, La richesse socio-émotionnelle, L'ambidextrie organisationnelle.

Abstract

In the rapidly evolving Moroccan context, family businesses—forming the backbone of the national economy—face a fundamental structural tension: balancing the exploitation of inherited resources with the exploration of new opportunities. This study draws on qualitative research conducted with three Moroccan family firms, selected through theoretical sampling. Twelve semi-structured interviews with family executives were carried out to explore how socio-emotional wealth (SEW)—conceived as affective, identity-based, and relational capital—implicitly yet decisively shapes strategic decision-making. Findings reveal the dual nature of SEW: serving both as a driver of cohesion and long-term commitment, and as a potential source of inertia, decision-making silos, and resistance to change. The analysis highlights that sustainable organizational ambidexterity requires explicit recognition and management of this often-overlooked emotional dimension. Consequently, emotional ambidexterity emerges as a culturally embedded strategic competence that redefines the transformation and resilience capabilities of Moroccan family businesses within their complex socio-economic environment.

Keywords : Family firms, Organizational ambidexterity, socioemotional wealth.

Introduction

Au Maroc, le constat est sans appel : l'entreprise familiale n'est pas une exception, elle est la règle. Véritable colonne vertébrale du tissu entrepreneurial national, elle constitue le cœur battant de l'économie du pays. Selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP, 2023), près de 80 % des entreprises au Maroc relèvent de structures à caractère familial. Historiquement enracinées dans des logiques patrimoniales, ces entreprises ont longtemps privilégié la stabilité, la transmission intergénérationnelle et la préservation de l'héritage. Cependant, dans un contexte marqué par l'accélération des mutations économiques, technologiques et réglementaires, leur modèle est mis à l'épreuve.

Le Maroc a amorcé ces dernières années un virage stratégique, à travers une série de réformes ambitieuses impactant directement la gouvernance et la compétitivité des entreprises. La mise en œuvre du nouveau modèle de développement (CSMD, 2021), la réforme du cadre fiscal, l'amélioration du climat des affaires, ainsi que la digitalisation des services publics, sont autant d'initiatives visant à dynamiser le tissu économique national. Par ailleurs, la loi 19-20 sur la société anonyme, en assouplissant les règles de gouvernance, incite les entreprises – y compris familiales – à renforcer leur transparence et leur ouverture (Ministère de l'Économie et des Finances, 2022).

Dans ce contexte, les groupes familiaux marocains montrent une tendance croissante à engager des transformations structurelles. Cette dynamique traduit une volonté d'adaptation stratégique face aux mutations constantes de l'environnement économique et institutionnel. Ces entreprises familiales se trouvent ainsi confrontées à une tension fondamentale : elle doit faire preuve d'ambidextrie organisationnelle, c'est-à-dire combiner exploitation des ressources traditionnelles (héritage, valeurs, confiance) avec exploration de nouvelles opportunités (innovation, ouverture, performance) (O'Reilly & Tushman, 2013). Ce double impératif stratégique nécessite des capacités d'arbitrage et d'équilibre délicates, particulièrement dans un cadre où l'attachement émotionnel à l'histoire familiale peut freiner l'adoption de logiques managériales modernisées.

En effet, l'entreprise familiale, loin d'être une simple entité économique, est également une organisation socio-émotionnelle, où les décisions sont influencées par des facteurs non économiques : affect, loyauté familiale, souci de réputation ou désir de continuité générationnelle (Berrone et al., 2012 ; Zellweger et al., 2021). Ce double registre de

¹ Le360. (2023, 27 avril). *Tissu économique: le HCP dresse une cartographie des entreprises marocaines*. Le360 bit.ly/hcp-maroc

motivations, à la fois rationnel et émotionnel, renforce la complexité de leur transformation, pouvant générer des zones d'impasse ou de résistance au changement, notamment en l'absence de structuration formelle ou de relève professionnelle.

Bien que les entreprises familiales occupent une place majeure dans l'économie marocaine, le délicat arbitrage entre leur capacité d'ambidextrie organisationnelle et leur richesse socio-émotionnelle reste un sujet largement méconnu et peu exploré. Ce manque d'attention est d'autant plus frappant que ces entreprises doivent sans cesse arbitrer entre la préservation de leur richesse socio-émotionnelle véritable socle identitaire et affectif et l'exigence d'une ambidextrie organisationnelle, nécessaire pour gérer simultanément exploitation du présent et exploration du futur.

À travers ce chapitre, nous cherchons à mettre en lumière un angle souvent négligé : l'interaction entre la richesse socio-émotionnelle c'est-à-dire l'attachement affectif, identitaire et symbolique à l'entreprise et la capacité d'ambidextrie organisationnelle et stratégique. Autrement dit, comment ces dimensions socio-affectives, constitutives de l'ADN des entreprises familiales, influencent-elles leur aptitude à concilier exploitation de l'existant et exploration de nouvelles trajectoires stratégiques ? Ce questionnement ouvre la voie à une lecture nuancée des transformations à l'œuvre dans les entreprises familiales marocaines, prises entre tradition et modernité, continuité et rupture.

1. Revue de Littérature

1.1. L'ambidextrie organisationnelle dans les entreprises familiales : un impératif de performance ou une condition de survie ?

L'ambidextrie organisationnelle, entendue comme la capacité d'une entreprise à concilier l'exploration de nouvelles opportunités de marché avec l'exploitation efficace de ses ressources existantes (March, 1991), s'impose aujourd'hui comme un levier stratégique essentiel. Dans un contexte marqué par des mutations économiques rapides, cette dualité constitue un atout majeur pour les entreprises familiales marocaines désireuses de renforcer leur résilience et d'assurer leur pérennité.

En effet, les entreprises familiales se distinguent par une structure hybride qui articule deux logiques souvent contradictoires : une logique affective, fondée sur les liens émotionnels, la loyauté intergénérationnelle et la quête de pérennité (Gómez-Mejía et al., 2007), et une logique cognitive, orientée vers la rationalité stratégique, la performance économique et l'innovation (Chrisman et al., 2012). Cette dualité intrinsèque place l'ambidextrie organisationnelle au cœur de leurs enjeux de gouvernance. Dans ces structures, la nécessité de préserver l'identité

familiale, les valeurs fondatrices et la stabilité patrimoniale entre fréquemment en tension avec les impératifs d'adaptation, de renouvellement stratégique et de compétitivité (Jaskiewicz & Dyer, 2017).

Loin d'être un simple levier de performance, l'ambidextrie organisationnelle doit désormais être considérée comme une condition fondamentale de survie et d'adaptabilité, notamment dans des environnements marqués par une forte complexité et une instabilité chronique, à l'image du contexte marocain. Dans ce type d'écosystème, les entreprises et plus particulièrement les entreprises familiales doivent composer avec des dynamiques économiques fluctuantes, des contraintes institutionnelles parfois rigides, ainsi qu'une concurrence de plus en plus mondialisée. À ces défis s'ajoutent des spécificités culturelles profondes : la culture collective valorisant la solidarité familiale, la loyauté, et la recherche de stabilité sur le long terme, ainsi que la prédominance d'une logique gérontocratique, où l'autorité décisionnelle est souvent concentrée entre les mains des aînés (Chakroun & Hafsi, 2014). Ces facteurs renforcent la difficulté d'opérer des changements rapides ou disruptifs, tout en rendant plus difficile la remise en question des modèles établis.

Dans un tel contexte, l'ambidextrie devient une exigence vitale (March, 1991 ; O'Reilly & Tushman, 2013). Elle permet de concilier le respect des valeurs traditionnelles avec l'adoption de pratiques innovantes, facilitant ainsi une transition progressive mais nécessaire vers une gouvernance plus agile et résiliente. Ainsi, au Maroc, l'ambidextrie n'est pas un luxe stratégique, mais une réponse adaptée aux tensions structurelles entre héritage culturel et exigences contemporaines de transformation (Raisch & Birkinshaw, 2008).

Dans les entreprises familiales marocaine, l'atteinte de l'ambidextrie organisationnelle ne peut se concevoir sans une reconnaissance explicite et profonde des dynamiques émotionnelles qui structurent la vie de l'organisation. Bien au-delà des logiques économiques ce sont les liens affectifs, la confiance intergénérationnelle, et le sentiment d'appartenance qui façonnent les comportements organisationnels et conditionnent l'acceptation du changement (Gómez-Mejía et al., 2007). Le capital émotionnel fait de mémoire collective, de loyautés tacites, et de valeurs partagées agit à la fois comme levier de cohésion et comme frein potentiel à l'innovation. Ignorer cette dimension revient à fragiliser toute tentative de transformation : l'ambidextrie, pour s'ancrer durablement, doit s'appuyer sur un travail de reconnaissance et de gestion des émotions collectives.

Ainsi, une organisation réellement ambidextre ne se limite pas à juxtaposer des processus d'exploitation et d'exploration, mais développe une intelligence émotionnelle collective qui

permet de naviguer entre ces deux logiques parfois conflictuelles (Kellermanns & Eddleston, 2004). Cela suppose une culture organisationnelle qui valorise la parole, la confiance mutuelle, et la tolérance à l'incertitude autant de facteurs qui facilitent l'expérimentation, la remise en question, et donc l'agilité stratégique (Senge, 2006). Le rôle du dirigeant familial devient ici central : il est le garant de cet équilibre délicat entre continuité affective et rupture stratégique. Sa capacité à écouter, à rassurer, mais aussi à mobiliser émotionnellement les parties prenantes détermine, plus que tout, la réussite du processus ambidextre (Ford & Ford, 2009).

En somme, dans le contexte des entreprises familiales et tout particulièrement dans des cultures comme celle du Maroc, où la primauté de la famille, le respect des anciens et la gestion des relations émotionnelles sont profondément ancrés, l'ambidextrie ne peut être atteinte sans une compréhension fine et proactive de la dimension affective de la gouvernance (Chakroun & Hafsi, 2014). Le cœur de la transformation organisationnelle se joue donc autant dans les structures que dans les émotions.

1.2 . Richesse socio-émotionnelle et ambidextrie organisationnelle : tensions entre cœur et raison.

La richesse socio-émotionnelle (SEW), qui désigne l'ensemble des ressources affectives, identitaires et relationnelles, telles que le contrôle familial, le sentiment d'appartenance, la transmission intergénérationnelle, la perpétuation des valeurs et la protection de l'image familiale (Berrone et al., 2012). Agit en arrière-plan comme un filtre invisible mais déterminant, orientant subtilement les arbitrages stratégiques entre l'exploitation des acquis et l'exploration de nouvelles opportunités. Dans les entreprises familiales, cette variable façonne les décisions organisationnelles bien au-delà des logiques rationnelles apparentes (Gómez-Mejía et al., 2007). Ce capital affectif fonctionne comme une grille de lecture implicite : il influence la tolérance au risque, la temporalité des choix stratégiques, et la manière dont l'entreprise répond aux pressions environnementales, souvent sans jamais être explicitement nommé ou formalisé (Berrone et al., 2012).

Ce biais affectif peut favoriser la prudence excessive, l'inertie stratégique, voire une résistance forte à l'innovation lorsqu'un changement est perçu comme une menace à la cohésion familiale ou aux valeurs fondatrices. Par exemple, certaines entreprises familiales refusent d'engager des opérations de fusion-acquisition pourtant avantageuses sur le plan financier, par crainte de diluer l'identité familiale ou de perdre le contrôle sur la gouvernance. D'autres peuvent rejeter l'entrée d'investisseurs externes, même si cela freine leur développement, afin de préserver la confidentialité des affaires familiales ou d'éviter les tensions générationnelles autour du

pouvoir (Gómez-Mejía et al., 2007 ; Berrone et al., 2012). Il n'est pas rare non plus que des décisions de succession soient retardées, ou orientées vers des héritiers « affectivement légitimes » mais peu compétents, simplement pour maintenir l'équilibre familial.

Ces choix, souvent perçus comme illogiques du point de vue stratégique, sont en réalité guidés par une logique émotionnelle puissante, fondée sur la protection du capital socio-affectif. Cependant, dans d'autres contextes, cette même richesse socio-émotionnelle peut devenir un levier de résilience organisationnelle : elle encourage la vision à long terme, la fidélité des parties prenantes, et un engagement fort des membres de la famille dans des périodes d'incertitude. Cette orientation affective peut aussi favoriser une forme d'innovation prudente mais continue, ancrée dans les valeurs du fondateur ou dans une volonté de transmettre une entreprise « digne » aux générations futures (Chrisman et al., 2015).

Ainsi, la richesse socio-émotionnelle n'impose pas une direction unique. Elle agit comme une force silencieuse, orientant les décisions selon une approche affective partagée, souvent inconsciente mais profondément intégrée. Reconnaître et gérer cette dynamique devient essentiel pour comprendre et accompagner les trajectoires ambidextres des entreprises familiales (Kellermanns & Eddleston, 2004).

Ces dynamiques montrent que l'ambidextrie, loin de reposer uniquement sur des variables rationnelles ou structurelles, est profondément encadrée par la manière dont les dirigeants familiaux perçoivent la relation entre émotion, pouvoir et avenir. La richesse socio-émotionnelle, bien qu'intangible, agit comme un code culturel qui façonne les décisions de haut niveau. Ce filtre émotionnel n'est ni un frein systématique, ni une garantie d'innovation : tout dépend du sens que les dirigeants donnent à la notion de pérennité. Lorsque l'exploration est perçue comme une condition de transmission durable de l'entreprise familiale, alors la SEW peut paradoxalement devenir un moteur de transformation. Mais lorsque la priorité est accordée à la stabilité et au contrôle, elle enferme l'organisation dans une logique d'exploitation réconfortante, mais parfois stagnante (Kellermanns & Eddleston, 2006 ; Jaskiewicz et al., 2015).

En conclusion, la richesse socio-émotionnelle se révèle être un levier complexe et ambivalent pour les entreprises familiales. Elle impose aux dirigeants une double responsabilité : préserver ce capital affectif fondamental tout en cultivant l'ouverture au changement. C'est précisément dans cette tension entre continuité et transformation que l'ambidextrie organisationnelle trouve tout son sens, non pas comme un simple outil de performance, mais comme une condition sine qua non de la pérennité.

2. Méthodologie

Afin d'explorer de manière approfondie les dynamiques liant la richesse socio-émotionnelle à la capacité d'ambidextrie organisationnelle dans les entreprises familiales marocaines, nous avons adopté une approche qualitative à visée exploratoire. Ce choix méthodologique s'inscrit dans une perspective épistémologique interprétativiste, qui vise à comprendre les logiques subjectives, affectives et symboliques qui sous-tendent les décisions stratégiques. Cette posture permet de saisir la complexité des phénomènes sociaux à travers le prisme des significations attribuées par les acteurs eux-mêmes, loin d'une vision positiviste centrée sur des données uniquement quantitatives ou objectivées.

L'étude repose sur l'analyse de trois entreprises familiales marocaines, sélectionnées selon un échantillonnage raisonné (Patton, 2002), fondé sur des critères de diversité sectorielle, d'ancienneté intergénérationnelle et d'exposition à des transformations stratégiques récentes. Ces entreprises partagent plusieurs caractéristiques clés : une gouvernance dominée par des membres familiaux, un ancrage identitaire fort, ainsi qu'une volonté affirmée d'innovation. Ce choix d'échantillon reflète la volonté d'approfondir la compréhension des phénomènes dans des contextes variés mais comparables, permettant d'appréhender la richesse et la diversité des dynamiques organisationnelles.

Dans cette optique, une enquête de terrain a été menée à travers des entretiens semi-directifs réalisés auprès de managers familiaux et non familiaux, afin de confronter les perceptions internes et les représentations affectives au sein de chaque organisation. Au total, six entretiens (deux par entreprise) ont été conduits, impliquant des acteurs occupant des fonctions stratégiques ou opérationnelles clés. Ces entretiens, d'une durée moyenne d'environ 60 minutes, se sont déroulés en présentiel entre janvier et mars 2025, et ont été enregistrés avec le consentement éclairé des participants. Pour structurer ces échanges, un guide d'entretien a été conçu autour de trois axes principaux : l'histoire et les valeurs familiales perçues, les tensions entre héritage et innovation, ainsi que le rôle des émotions dans les décisions stratégiques. Ce guide a été pensé pour favoriser l'émergence de récits authentiques et d'expériences vécues, évitant ainsi les réponses normatives ou socialement désirables. Il a été adapté selon le statut des répondants (membres ou non de la famille) afin de refléter au mieux la diversité des points de vue.

Les enregistrements ont été intégralement transcrits, constituant un corpus riche et nuancé. L'analyse a été conduite manuellement selon une méthode d'analyse de contenu thématique (Paillé & Mucchielli, 2012), favorisant une démarche inductive visant à faire émerger les

catégories et les patterns directement à partir des données. Un double codage initial a été réalisé pour renforcer la rigueur interprétative, mettant en lumière les récurrences autour de trois axes majeurs : les dimensions émotionnelles (confiance, loyauté, peur du changement), les arbitrages stratégiques entre exploration et exploitation, et les dynamiques de gouvernance familiale.

La triangulation des sources, à travers la diversité des statuts familiaux et des contextes sectoriels, a permis de renforcer la validité écologique des résultats, en identifiant des tendances transversales tout en respectant les singularités propres à chaque cas. Cette démarche de triangulation participe à la construction d'une connaissance approfondie, contextualisée et nuancée.

Il convient de souligner que, comme toute étude qualitative, cette recherche ne prétend pas à la généralisation statistique des résultats. L'objectif principal est de construire une compréhension fine et contextualisée des logiques émotionnelles à l'œuvre dans la transformation des entreprises familiales marocaines. En ce sens, notre mode de raisonnement s'appuie sur une posture herméneutique, qui privilégie l'interprétation des significations attribuées par les acteurs, ainsi que l'analyse des processus sous-jacents plutôt que la simple mesure ou prédiction. Cette étude exploratoire ouvre la voie à des recherches futures, notamment comparatives ou longitudinales, qui pourraient enrichir et approfondir cette première compréhension des phénomènes étudiés.

3. Résultats

Afin de rendre compte des dynamiques profondes identifiées à travers l'analyse qualitative, nous proposons une représentation graphique des principaux résultats. Ces visuels permettent de synthétiser les tendances émergentes en matière d'influence émotionnelle, de priorisation stratégique, et de fonctionnement organisationnel. Ils illustrent de manière concrète la manière dont la richesse socio-émotionnelle structure les arbitrages entre exploitation et exploration, tout en conditionnant la fluidité des processus décisionnels au sein des entreprises familiales marocaines. Ces graphiques visent ainsi à enrichir la compréhension du lecteur en croisant les données narratives avec une visualisation analytique des patterns observés.

Graphique 1 : Répartition des facteurs émotionnels cités comme influençant les choix stratégiques

Source : Données personnelles, 2025

La prévalence de la loyauté intergénérationnelle (30 %) et du sentiment d'appartenance (25 %) souligne l'ancrage identitaire des entreprises familiales marocaines. Ces dimensions affectives constituent de véritables filtres cognitifs à travers lesquels les opportunités sont évaluées. L'hésitation à innover, souvent interprétée comme un conservatisme stratégique, s'explique ici par la volonté de ne pas trahir l'héritage familial (20 %). Ce cadre émotionnel structure la prise de décision, non sur la base du seul rendement attendu, mais selon son alignement symbolique avec les valeurs fondatrices. Les choix stratégiques se font ainsi dans une logique de sens, parfois au détriment de la logique économique (voir graphique 1).

Graphique 2 : Poids comparé de l'exploitation vs l'exploration dans les arbitrages stratégiques

Source : Données personnelles, 2025

L'exploitation des ressources existantes est priorisée dans la majorité des cas. Ce résultat témoigne d'un attachement fort au noyau historique de l'entreprise, souvent perçu comme garant de la légitimité familiale. Néanmoins, dans trois cas, l'exploration est valorisée, mais de manière conditionnée : elle est tolérée voire encouragée lorsque l'innovation permet de renforcer la notoriété du nom familial ou d'impliquer la nouvelle génération dans des projets à forte charge symbolique. L'ambidextrie, dans ce contexte, n'est pas une juxtaposition neutre, mais une négociation affective entre continuité et transformation (voir graphique 1).

Graphique 3 : Degré de fluidité des communications stratégiques selon la qualité de la richesse socio-émotionnelle

Source : Données personnelles, 2025

Ce graphique révèle une corrélation directe entre la qualité perçue de la richesse socio-émotionnelle et la fluidité des échanges stratégiques. Dans l'entreprise A, où la SEW est élevée, les processus décisionnels sont rapides, transparents et alignés autour d'une vision commune. À l'inverse, dans l'entreprise C, où la SEW est plus fragile, on observe des blocages communicationnels, des cloisonnements et des rivalités implicites. Cela confirme que la SEW ne constitue pas seulement un héritage passif, mais un vecteur actif de gouvernance, facilitant l'agilité stratégique à condition d'être encadrée et partagée.

4. Discussion des résultats

Notre étude a permis de faire émerger une diversité d'enseignements révélateurs des dynamiques à l'œuvre au sein des entreprises familiales étudiées. Ces résultats, issus de l'analyse croisée des entretiens, mettent en lumière des logiques profondes, souvent implicites, qui influencent les choix stratégiques et la gestion des tensions entre héritage et innovation. Premièrement, les données révèlent que la richesse socio-émotionnelle fonctionne comme une lentille à travers laquelle les dirigeants familiaux interprètent les enjeux stratégiques et décident d'allouer leurs ressources, soit à des initiatives d'exploitation, soit à des initiatives d'exploration. Loin d'être un facteur passif, elle s'impose comme la référence affective et

symbolique à partir de laquelle les arbitrages stratégiques sont effectués. Lorsque l'exploitation permet de préserver ou de renforcer des éléments clés de la richesse socio-émotionnelle (comme le contrôle familial, la réputation intergénérationnelle ou la stabilité émotionnelle du noyau dirigeant), elle est systématiquement privilégiée. Et vice versa, lorsque l'exploration est perçue comme un vecteur de valorisation de cette même richesse, elle est priorisée. Par exemple, lorsque l'innovation est associée à la légitimation du nom de famille dans des secteurs émergents, ou lorsqu'elle permet à la nouvelle génération de s'impliquer dans la modernisation de l'entreprise, l'exploration devient l'objet d'une mobilisation collective. Le choix stratégique ne repose donc pas uniquement sur des critères économiques rationnels, mais également sur le degré de compatibilité entre l'orientation stratégique adoptée et les aspirations émotionnelles du groupe familial. Ainsi, la richesse socio-émotionnelle façonne la perception des parties prenantes au sein de l'entreprise familiale.

Deuxièmement, la richesse socio-émotionnelle apparaît comme un facteur déterminant dans le développement ou l'obstruction de la capacité d'ambidextrie organisationnelle. Lorsque cette richesse repose sur des bases solides telles que la confiance mutuelle, le sentiment d'appartenance, la loyauté intergénérationnelle et un système de valeurs partagé, elle facilite grandement l'articulation entre les deux logiques. Dans ces configurations, la communication au sein du cercle familial est plus fluide, les prises de décision sont plus rapides, et la coopération entre les différents membres de la famille souvent répartis sur des fonctions ou des unités stratégiques distinctes est plus harmonieuse. La richesse socio-émotionnelle agit alors comme un liant social, réduisant les tensions inhérentes au dilemme stratégique et encourageant une vision commune.

En revanche, lorsque la richesse socio-émotionnelle devient source de rivalités ou de conflits implicites, elle compromet cette capacité d'ambidextrie. Il a été observé plusieurs manifestations dysfonctionnelles de cette situation. D'abord, des phénomènes de sabotage hiérarchique peuvent apparaître, où un membre de la famille, se sentant exclu ou en désaccord avec une orientation stratégique, s'emploie à miner les décisions prises par un autre, souvent en s'appuyant sur des arguments d'ordre affectif ou identitaire. Ensuite, des déphasages informationnels surviennent lorsque les flux d'information stratégiques sont volontairement ou inconsciemment cloisonnés, certains départements ou individus conservant pour eux des éléments clés, ce qui nuit à la coordination globale. Enfin, des chevauchements décisionnels sont fréquents dans les entreprises où les rôles familiaux sont flous, entraînant des luttes de pouvoir internes où plusieurs membres revendiquent simultanément une autorité sur les mêmes

sujets, au nom de leur ancienneté, de leur lien de filiation ou de leur contribution passée à l'entreprise.

Ces dysfonctionnements montrent que la richesse socio-émotionnelle n'est pas en soi un atout inconditionnel ; elle peut devenir un facteur de désorganisation lorsque les émotions, les affects et les enjeux identitaires ne sont pas encadrés par des mécanismes de gouvernance clairs. Ainsi, pour permettre à l'entreprise familiale de développer une ambidextrie durable, il est essentiel de canaliser cette richesse émotionnelle à travers des dispositifs formels : clarification des rôles, partage structuré de l'information, et règles explicites de gouvernance familiale.

Troisièmement, l'analyse révèle une dimension encore plus profonde de l'attachement des entreprises familiales à leur richesse socio-émotionnelle : une disposition marquée à renoncer, parfois de manière consciente et assumée, à des opportunités d'exploration susceptibles pourtant de générer des bénéfices économiques considérables, si ces opportunités sont perçues comme menaçant l'intégrité de cette richesse. Ce renoncement stratégique ne relève pas d'un manque de capacité ou d'un déficit d'ambition, mais d'un arbitrage fondamental, dans lequel la préservation de l'identité familiale, de l'héritage historique ou des valeurs fondatrices prévaut sur la logique de performance économique.

Dans plusieurs cas étudiés, il apparaît que l'entreprise familiale rejette des projets innovants, des alliances stratégiques ou des processus de diversification qui pourraient pourtant accroître sa compétitivité ou ouvrir de nouveaux marchés, simplement parce que ces pistes sont jugées incompatibles avec les traditions familiales, les normes sociales internes, ou l'image symbolique construite au fil des générations. Par exemple, certaines familles refusent d'entrer dans des secteurs jugés trop éloignés de leur cœur de métier historique, non pas en raison de contraintes techniques ou financières, mais parce que cela serait perçu comme une « trahison » de l'héritage fondateur. Dans d'autres situations, des propositions d'ouverture du capital à des investisseurs externes, pourtant favorables à l'innovation, sont rejetées par peur de diluer le contrôle familial ou de remettre en question les valeurs de loyauté, de confidentialité et de solidarité qui caractérisent l'organisation.

Ce phénomène illustre le poids normatif de la richesse socio-émotionnelle, qui agit comme une frontière invisible mais puissante dans la délibération stratégique. Il met en évidence une logique de préservation identitaire, dans laquelle le capital affectif et symbolique attaché à l'entreprise est valorisé comme un patrimoine en soi, digne d'être protégé, même au prix d'un ralentissement de l'innovation ou d'un manque à gagner économique. L'entreprise familiale ne fonctionne alors plus uniquement comme une unité économique, mais comme un espace de

continuité symbolique, où chaque décision est évaluée à l'aune de son alignement avec les récits familiaux, les figures fondatrices, et les projets transgénérationnels.

Ce choix assumé de la prudence ou du repli n'est pas nécessairement pathologique. Il peut être interprété comme une forme d'intelligence affective stratégique, visant à éviter les chocs culturels, les ruptures de sens ou les conflits identitaires qui pourraient mettre en péril la cohésion familiale.

Quatrièmement, les résultats suggèrent que la richesse socio-émotionnelle influence également la temporalité stratégique des décisions prises par les entreprises familiales. Plus précisément, elle semble favoriser une logique de long terme, souvent en décalage avec les impératifs de court terme propres aux environnements concurrentiels. Ce rapport au temps, façonné par la volonté de transmission intergénérationnelle, conduit les dirigeants familiaux à privilégier des stratégies prudentes, parfois lentes à se déployer, mais cohérentes avec une vision élargie de la performance intégrant la pérennité, l'harmonie familiale et la réputation.

Dans ce cadre, les projets d'exploration ne sont pas systématiquement écartés, mais leur mise en œuvre est soumise à une temporalité familiale. Les phases de maturation, de délibération collective, voire d'attente de conditions émotionnelles favorables, prennent le pas sur les logiques d'opportunisme ou d'agilité qui dominent souvent dans les entreprises non familiales. Ce mode de fonctionnement peut paraître rigide ou conservateur à première vue, mais il constitue en réalité une stratégie de gestion du risque émotionnel, dans laquelle la préservation du capital affectif collectif justifie un ralentissement volontaire des prises de décision.

Ce rapport spécifique au temps stratégique permet aussi d'expliquer pourquoi certaines entreprises familiales parviennent à se maintenir sur plusieurs générations, même sans adopter les dernières innovations ou sans réagir rapidement aux signaux du marché. La lenteur relative, loin d'être un handicap systématique, devient un atout dans la mesure où elle s'inscrit dans une logique de continuité, de stabilité émotionnelle et de fidélité aux valeurs. Toutefois, elle comporte également un coût : celui d'un éventuel décrochage face à des concurrents plus réactifs, notamment dans des environnements caractérisés par une forte instabilité ou des ruptures technologiques fréquentes.

Cinquièmement, la richesse socio-émotionnelle impacte profondément les dynamiques opérationnelles des entreprises familiales, en particulier dans la prise de décision, le recrutement et la gestion des conflits. Concernant la prise de décision, cette dimension émotionnelle peut induire des rythmes très variables : elle favorise parfois des décisions rapides, impulsives, motivées par la volonté de protéger l'harmonie familiale ou d'éviter des tensions, tandis qu'à

d'autres moments elle engendre une lenteur excessive, par peur de provoquer des désaccords ou de mettre en danger les liens affectifs. Ce dilemme entre rapidité et prudence reflète la tension constante entre nécessité d'agir et préservation du capital émotionnel.

En matière de recrutement, la richesse socio-émotionnelle peut encourager un népotisme implicite, où les profils privilégiés sont ceux jugés « compatibles » avec la culture familiale, renforçant les liens affectifs au détriment d'une diversité cognitive nécessaire à l'innovation. Cette préférence limite souvent l'intégration de talents externes porteurs de nouvelles idées ou pratiques, freinant ainsi l'exploration. Quant à la gestion des conflits, la priorité donnée à la paix émotionnelle peut se traduire soit par une éradication systématique des tensions, souvent par évitement ou consensus superficiel, soit par une accentuation des conflits latents non exprimés, générant un climat de frustration sous-jacent. Dans les deux cas, cette gestion indirecte nuit à la circulation libre des idées et à la capacité d'adaptation, soulignant combien la richesse socio-émotionnelle conditionne l'équilibre subtil entre exploitation et exploration dans le fonctionnement quotidien des entreprises familiales.

Conclusion

L'analyse approfondie de l'ambidextrie organisationnelle dans les entreprises familiales marocaines met en lumière une réalité complexe où la richesse socio-émotionnelle joue un rôle central, à la fois levier et contrainte, dans la dynamique stratégique. Loin de se réduire à un simple outil de performance, l'ambidextrie s'impose comme une condition sine qua non de pérennité, particulièrement dans un contexte marqué par des tensions structurelles entre héritage culturel et exigences d'innovation.

La richesse socio-émotionnelle, composée de ressources affectives, identitaires et relationnelles, agit comme un prisme à travers lequel les décisions stratégiques sont filtrées, modulant la capacité d'équilibre entre exploitation des acquis et exploration de nouvelles opportunités. Ce capital affectif profond, souvent tacite, conditionne la gouvernance familiale en orientant les arbitrages vers la préservation des valeurs fondatrices et la continuité intergénérationnelle. Toutefois, cette même richesse peut, si elle est mal gérée, freiner l'agilité stratégique, engendrer des conflits latents, et limiter l'ouverture à l'innovation.

L'ambidextrie organisationnelle durable dans les entreprises familiales repose donc sur une gestion fine de cette dimension émotionnelle, via des mécanismes de gouvernance clairs, une communication transparente et une reconnaissance explicite des dynamiques affectives. Elle nécessite également un leadership familial éclairé, capable de conjuguer intelligence émotionnelle et vision stratégique, afin de concilier continuité identitaire et transformation progressive.

Enfin, cette étude révèle que la temporalité stratégique propre aux entreprises familiales, façonnée par une logique de long terme et de transmission, constitue à la fois une force et une contrainte, soulignant l'importance d'un équilibre subtil entre prudence affective et réactivité face aux défis contemporains.

En somme, intégrer la richesse socio-émotionnelle au cœur des processus d'ambidextrie organisationnelle offre une clé de compréhension essentielle pour accompagner la transformation et assurer la résilience des entreprises familiales dans des environnements économiques de plus en plus incertains et compétitifs.

BIBLIOGRAPHIE

5. · **Arregle, J.-L., Hitt, M. A., Sirmon, D. G., & Very, P.** (2007). The development of organizational social capital: Attributes of family firms. *Journal of Management Studies*, 44(1), 73–95. <https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2007.00669.x>
6. · **Berrone, P., Cruz, C., & Gomez-Mejia, L. R.** (2012). Socioemotional wealth in family firms: Theoretical dimensions, assessment approaches, and agenda for future research. *Family Business Review*, 25(3), 258–279. <https://doi.org/10.1177/0894486511435355>
7. · **Chakroun, R., & Hafsi, T.** (2014). Governance, culture and family firm survival in the Mediterranean region: An exploratory study. *International Journal of Business and Management*, 9(5), 27–38. <https://doi.org/10.5539/ijbm.v9n5p27>
8. · **Chrisman, J. J., Chua, J. H., & Litz, R. A.** (2012). *Family business and strategic management: A review and directions for future research*. Springer.
9. · **Chrisman, J. J., Chua, J. H., & Sharma, P.** (2015). Trends and directions in the development of a strategic management theory of the family firm. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 39(5), 1143–1151. <https://doi.org/10.1111/etap.12128>
10. · **Chrisman, J. J., Sharma, P., Steier, L., & Chua, J. H.** (2015). The influence of family goals, governance, and resources on firm outcomes. *Journal of Business Venturing*, 30(1), 147–160. <https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2014.07.001>
11. · **De Massis, A., Sharma, P., Chua, J. H., & Chrisman, J. J.** (2012). *Family business studies: An annotated bibliography*. Edward Elgar Publishing.
12. · **De Massis, A., Frattini, F., & Lichtenthaler, U.** (2013). Research on technological innovation in family firms: Present debates and future directions. *Family Business Review*, 26(1), 10–31. <https://doi.org/10.1177/0894486512466258>
13. · **Denison, D. R., Lief, C., & Ward, J. L.** (2004). Culture in family-owned enterprises: Recognizing and leveraging unique strengths. *Family Business Review*, 17(1), 61–70. <https://doi.org/10.1111/j.1741-6248.2004.00005.x>
14. · **Dyer, W. G., & Whetten, D. A.** (2006). Family firms and social responsibility: Preliminary evidence from the S&P 500. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 30(6), 785–802. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6520.2006.00150.x>
15. · **Fletcher, D. E., & Peters, M.** (2003). The development of strategic capability in family firms: A process model. *International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research*, 9(1), 15–32. <https://doi.org/10.1108/13552550310457966>

16. · **Ford, J. D., & Ford, L. W.** (2009). Decoding resistance to change. *Harvard Business Review*, 87(4), 99–103.
17. · **Gallo, M. A., & Sveen, J.** (1991). Internationalizing the family business: Facilitating and restraining factors. *Family Business Review*, 4(2), 181–190. <https://doi.org/10.1111/j.1741-6248.1991.00181.x>
18. · **Gómez-Mejía, L. R., Haynes, K. T., Núñez-Nickel, M., Jacobson, K. J., & Moyano-Fuentes, J.** (2007). Socioemotional wealth and business risks in family-controlled firms: Evidence from Spanish olive oil mills. *Administrative Science Quarterly*, 52(1), 106–137. <https://doi.org/10.2189/asqu.52.1.106>
19. · **Habbershon, T. G., & Williams, M. L.** (1999). A resource-based framework for assessing the strategic advantages of family firms. *Family Business Review*, 12(1), 1–25. <https://doi.org/10.1111/j.1741-6248.1999.00001.x>
20. · **Haut-Commissariat au Plan (HCP).** (2023). Rapport sur les entreprises familiales au Maroc. Rabat: HCP.
21. · **Jaskiewicz, P., & Dyer, W. G.** (2017). Addressing family firm governance and innovation challenges through a dynamic capabilities lens. *Family Business Review*, 30(2), 128–138. <https://doi.org/10.1177/0894486516682014>
22. · **Jaskiewicz, P., Uhlenbruck, K., Balkin, D. B., & Reay, T.** (2015). Is nepotism good or bad? Types of nepotism and implications for knowledge management. *Journal of Management Studies*, 52(3), 343–368. <https://doi.org/10.1111/joms.12104>
23. · **Kellermanns, F. W., & Eddleston, K. A.** (2004). Feuding families: When conflict does a family firm good. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 28(3), 209–228. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6520.2004.00040.x>
24. · **Kellermanns, F. W., & Eddleston, K. A.** (2006). Corporate entrepreneurship in family firms: A family perspective. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 30(6), 809–830. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6520.2006.00153.x>
25. · **Lansberg, I.** (1988). The succession conspiracy. *Family Business Review*, 1(2), 119–143. <https://doi.org/10.1111/j.1741-6248.1988.00119.x>
26. · **Le Breton-Miller, I., & Miller, D.** (2006). Family governance and firm performance: Agency, stewardship, and capabilities. *Family Business Review*, 19(1), 73–87. <https://doi.org/10.1111/j.1741-6248.2006.00070.x>

27. · **Lumpkin, G. T., & Brigham, K. H.** (2011). Long-term orientation and intertemporal choice in family firms. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 35(6), 1149–1169. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6520.2011.00470.x>
28. · **March, J. G.** (1991). Exploration and exploitation in organizational learning. *Organization Science*, 2(1), 71–87. <https://doi.org/10.1287/orsc.2.1.71>
29. · **Ministère de l'Économie et des Finances.** (2022). Loi 19-20 sur la société anonyme : guide pratique. Rabat: Gouvernement du Maroc.
30. · **Miller, D., Steier, L., & Le Breton-Miller, I.** (2003). Lost in time: Intergenerational succession, change, and failure in family business. *Journal of Business Venturing*, 18(4), 513–531. [https://doi.org/10.1016/S0883-9026\(03\)00058-2](https://doi.org/10.1016/S0883-9026(03)00058-2)
31. · **Neubaum, D. O., & Lankau, M. J.** (2013). Socioemotional wealth and initial public offerings: The impact of family control and identity on IPO valuations. *Family Business Review*, 26(3), 225–246. <https://doi.org/10.1177/0894486513487839>
32. · **O'Reilly, C. A., & Tushman, M. L.** (2013). Organizational ambidexterity: Past, present, and future. *Academy of Management Perspectives*, 27(4), 324–338. <https://doi.org/10.5465/amp.2013.0025>
33. · **Perrini, F., & Tencati, A.** (2006). Sustainability and stakeholder management: The need for new corporate performance evaluation and reporting systems. *Business Strategy and the Environment*, 15(5), 296–308. <https://doi.org/10.1002/bse.538>
34. · **Poza, E. J.** (2010). *Family business*. Cengage Learning.
35. · **Raisch, S., & Birkinshaw, J.** (2008). Organizational ambidexterity: Antecedents, outcomes, and moderators. *Journal of Management*, 34(3), 375–409. <https://doi.org/10.1177/0149206308316058>
36. · **Salvato, C., & Melin, L.** (2008). Creating value across generations in family-controlled businesses: The role of family social capital. *Family Business Review*, 21(3), 259–276. <https://doi.org/10.1111/j.1741-6248.2008.00127.x>
37. · **Senge, P. M.** (2006). *The fifth discipline: The art and practice of the learning organization*. Doubleday.
38. · **Sharma, P.** (2004). An overview of the field of family business studies: Current status and directions for the future. *Family Business Review*, 17(1), 1–36. <https://doi.org/10.1111/j.1741-6248.2004.00001.x>

39. · **Sharma, P., Chrisman, J. J., & Chua, J. H.** (1997). Strategic management of the family business: Past research and future challenges. *Family Business Review*, 10(1), 1–35. <https://doi.org/10.1111/j.1741-6248.1997.00001.x>
40. · **Sorenson, R. L.** (2014). Social capital, social context, and performance: The value of family firms. *Family Business Review*, 27(3), 193–197. <https://doi.org/10.1177/0894486514531657>
41. · **Stark, O.** (1996). *The role of family firms in innovation*. Oxford University Press.
42. · **Uhlaner, L. M., Wright, M., & Huse, M.** (2007). Private firms and corporate governance: An integrated economic and management perspective. *Small Business Economics*, 29(3), 225–241. <https://doi.org/10.1007/s11187-006-0001-3>
43. · **Ward, J. L.** (1987). *Keeping the family business healthy: How to plan for continuing growth, profitability, and family leadership*. Jossey-Bass.
44. · **Zellweger, T., Nason, R., Nordqvist, M., & Brush, C.** (2021). Why do family firms strive for nonfinancial goals? Toward a framework of socioemotional wealth preservation. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 45(1), 27–50. <https://doi.org/10.1177/1042258720951993>